

SINXRON TARJIMA VA UNING BUGUNGI KUNDA TUTGAN O'RNI

Jumayeva Muhabbat Mustaqimovna

Samarqand jahon tillari instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8054879>

Tarjima – bu yuksak badiiy san’at va ijoddir. Badiiy ijod esa san’atkorlikni talab etadi. Shu sababli ham ba’zan asliyat muallifiga nisbatan ko‘proq izlanish va mashaqqat chekishni taqozo etadi. Chunki, ikki tildagi tarjimonning yoki bo‘lmasa, muallifning tili, dini, madaniyati, yashash tarzi, o‘y kechinmalari bir-biriga to‘g‘ri kelmaydi. Tarjima lisoniy, adabiy-estetik hodisa, so‘z san’atidir. Tarjimon esa ijodkordir. Millatlar o‘rtasida o‘zaro aloqa qilishga ehtiyoj kuchaygani sari tarjimachilik faoliyati ham kengayib boraveradi. “Tillardan tillarga tarjima qilish mumkinligini asoslaydigan narsa shuki, jahon xalqlari garchi turli-tuman tillarda so‘zlashsalar ham, ammo ularning tafakkur qonunlari bir xildir”, deb yozadi tarjimashunos olim G‘aybulla Salomov.

Tarjima ko‘p sohali, sertarmoq va murakkab hodisa. Tarjimaning bosh xossasi uni boshqa til vositalari bilan qayta yaratishdan iborat. Tarjimada ijodiy jarayon so‘z san’ati ekanligi hammaga ayondir. Tarjima badiiy tarjimon va og‘zaki tarjimonning eng mashaqqatli sohasi bo‘lib, u kishidan bag‘oyat katta bilim va ijodkorlikni egasi bo‘lishni taqozo etadi. Tarjima teng ma’nolilikni taqozo etadi, amalga oshirilgan tarjima asliyatga mazmun jihatdan muvofiq bo‘lishi kerak. Bu hodisa hamisha tarjima nazariyasi va amaliyotining asosiy muammolaridan biri bo‘lib kelganligi aniq. Tarjimon faoliyatining asosiy mahsuli va sifati ham zotan, shunga bog‘liqdir.

Tarjima qilinayotgan matn yoki nutqning qandayligidan qat’iy nazar bir tildan boshqa bir tilga tarjima qilish uchun umumiy bo‘lgan ikkita holat mavjud:

1. Dastavval, tarjima qilish uchun mo‘ljallangan asarni tushunish, uning janrini aniqlash va tahlil qilish lozim. Bu jarayonni tarjimon ona tilida amalga oshiradi.

2. Asar o‘girilayotgan tilda muvofiq ifoda vositalarini topish zarur. Bularga badiiy so‘z, so‘z birikmalari, grammatik shakllar kiradi.

Tarjima tushunchasining ma’nosi juda keng. Bir tildan ikkinchi tilga badiiy adabiyot, dramatik va nasriy asarlar, fanning turli-tuman sohalariga doir ilmiy va ilmiy - ommaviy kitoblar, diplomatiya hujjatlari, rasmiy qog‘ozlar, siyosiy arboblarning maqolalari va notiqning nutqlari, gazeta materiallari, boshqa-boshqa tillarda so‘zlashuvchi, tarjimonning xizmatiga muhtoj bo‘lgan kishilarning suhbatlari tarjima qilinadi, kinofilmlar o‘giriladi.

Asl nusxada ifodalangan fikr boshqa tilda ham xuddi aslyatdagiday to'la, aniq va ta'sirchan bo'lishi lozim. Bundan tashqari, tarjima o'sha asar o'girilgan tilning andozasiga mos, muvofiq bo'lishi darkor.

Tarjima - forscha "tarzabon" so'zidan arabiylashib o'zgargan, ("tarzabon" - ya'ni, chiroyli so'zlovchi, notiq, tili burro kishi degan ma'noni anglatadi). Arab tiliga "tarjumon" shaklida o'tgan, undan "tarjima" yoki "tarjuma" hosil bo'lgan. O'zbek adiblari bunday tushunchani ag'darish, o'girish singari atamalar bilan ifoda etganlar.

Umuman, tarjima deganda bir tilda yozilgan matn yoki aytilgan nutqning boshqa tilda qayta yaratilishi tushuniladi. Shu ma'noda tarjima xalqlar, millatlararo aloqa vositasi bo'lib xizmat qiladi.

Tarjima hozirgi davrda jamiyatimizning juda ko'p sohalarida amalda qo'llanib kelmoqda. Telegraf axborotidan tortib ilmiy-texnikaviy ma'lumotlargacha tarjima vositasida bir joydan ikkinchi joyga yetkaziladi. Tarjimaning turlari juda ko'p; rasmiy xabarlar va gazeta materiallari tarjimasi, siyosiy publisistik adabiyot tarjimasi. Bu sohalarining har biri o'ziga xos uslub va talablarga ega. Tarjima qilishdan maqsad asl nusxani egallash, saqlash va yetkazishdir. Lekin yangi asar yaratishdan iborat emas. Tarjimaning mohiyati esa, qayta yaratishdan iboratdir.

Ijodiy jarayon yoki san'at hisoblangan tarjimadan maxsus fan hisoblanmish tarjimashunoslikni bir-biridan farqlamoq lozim. Tarjima nazariyasining vazifasi - asl nusxa bilan tarjima o'rtasidagi nisbat qonuniyatlarini kuzatishdan, alohida xususiy xarakterdan tarjima hodisalaridan tug'ilgan xulosalarni ilmiy ma'lumotlar asosida umumlashtirishdan hamda, tarjimachilik amaliyotiga bilvosita ta'sir o'tkazish, uning sifatini yaxshilashdan iborat. Isak Zinger "Ameriken Pen" jurnalida bosilgan o'zining maqolasida tarjimonlarga shunday ta'rif bergan: "Tarjimon sinchkov o'quvchi, ajoyib uslubchi, so'z ustasi, psixolog, har tomonlama sinchkov ijodkor". Millatning eng asosiy belgilaridan biri til ekanligi ma'lum. Chunki muayyan bir xalqqa mansub bo'lgan hamma odamlar o'zlari uchun ona tili hisoblangan tilda so'zlashadilar. Biroq, dunyoda qancha xalq bo'lsa, tillarning soni ham shuncha deb xulosa chiqarishga asos bo'lmaydi. Boshqacha aytganda, xalqlar soni bilan tillarning soni hamma vaqt ham bir-biriga mutanosib bo'lavermaydi. Chunki bir qancha xalqlar bir tilda so'zlashishlari ham mumkin.

Masalan, ingliz tilida faqat inglizlarning o'zlarigina emas, balki yer kurrasining turli qismlarida yashovchi boshqa xalqlar ham, jumladan, amerikaliklar, shotlandlar, avstraliyaliklar, zelandiyaliklar, Shimoliy Irlandiyada

va boshqa xalqlarning bir qismi ingliz tilida gaplashadilar. Masalan, nemis tili nafaqat german nemislari uchun ona tili hisoblanadi, qolaversa, ushbu til avstraliyaliklar, german-shveysarlar, elzasliklar, lyuksemburgliklar uchun ham ona tili hisoblanadi. Fransuz tili ham shunday, fransuzlar uchun bu til ona tili hisoblansa, Jazoirda yashovchi xalqlar, Kanadada yashovchi xalqning bir qismi ham fransuz tilida so'zlashadilar. Jahonda ikki mingdan ziyod til bo'lgan bir vaqtda bevosita "tildan-tilga" formulasi bo'yicha tarjima qilish amalda nihoyatda qiyin.

Tarjima mamlakatimizdagi qardosh xalqlar o'rtasida do'stona aloqalar o'rnatish va rivojlantirishda barcha milliy madaniyatlarning baynalminal zaminini mustahkamlashda faol rol o'ynaydi.

Tarjima - bu faqat aloqa vositasigina emas, balki o'ziga xos lisoniy-uslubiy va terminologik boyitishning qudratli omili ham hisoblanadi. Ayniqsa, hozirgi davrda xalqlar o'rtasida hamkorlik, hamjihatlik, o'zaro va har tomonlama aloqalar nihoyatda jadallashib, zo'rayib borayotgan asrda ko'p millatli madaniyatning tarjimasiz taraqqiy etishini tasavvur qilish qiyin.

"Tarjima" va "tarjimon" so'zlari iste'molga kiringandan so'ng tilmoch tarjimondan farqlanadigan bo'ldi. "Tarjima" va "tarjimon" ko'proq yozma madaniyatga dahldor bo'lib, lekin ularning ma'nosida sezilarli farq bor. Tarjima - "qayta yaratish", "qaytarish" ma'nosini bildiradi. O'zbek adibi, yozuvchisi Cho'lpon tilimizga "tarjimachi" degan atamani olib kirgan [Salomov, 1983: 12].

Ilk davlatlarning dunyoga kelishidan boshlab, hozirgi kunga qadar tarjimonlar davlatlararo diplomatik munosabatlar o'rnatilishi, uning mustahkamlanishiga, rivojlanishiga, madaniyat o'chog'iga aylanishiga xizmat qilganlar. Bundan tashqari xalqlarning bir birlarini bilishlari, tushunishlari madaniyat almashinishida o'z qimmatli hissalarini qo'shganlar.

Tarjimon uchun ravshan so'zlar va ochiq uslub ya'ni, tinglovchi va uning tarjimasini o'qiyotgan yoki bo'lmasa, inson uchun tushunarli uslub nihoyatda zarurdir. Aynan bunday hislatlar tarjima va tarjimonga bo'lgan talabni yanada oshiradi. Tarjima o'z badiiy estetik prinsiplariga asoslanadi. Aks holda, fikrlar to'g'ri kelmay noto'g'ri tushunilish ehtimoli, ma'lumotlar qisqarganligi paydo bo'ladi.

Tarjimaning har bir turi va ko'rinishi asliy matnini idrok etish bosqichiga xos jihatlar va xususiyatlarga egadir. Bunda tarjimon qayta-qayta o'qib chiqish davomida idrok etadi, tushunish va his etishga, uning badiiy qiymatini anglab yetishga intiladi. Uslubiy jihatdan qanday shakllanganini aniqlaydi, tarjima

matni, ta'sirchanlik darajasi qanday bo'lishi, muayyan so'z, jumla, ibora, abzas kabilar qanday tarjima qilinishi kerakligi belgilaydi.

Har bir professional tarjimonda o'ziga xos uslub va ko'nikmalar shakllangan bo'ladi. Tarjimon o'ziga qo'yilgan talab va bosqichlarni chetlab o'tolmaydi, negaki ularda inson tafakkurining bir turi sifatida e'tirof etiladigan tarjima jarayoni obyektiv aks ettirilgan.

Og'zaki tarjimaning paydo bo'lishiga sabab, boshqa-boshqa til vakillarining bir-birlarini tushunmaganliklarida. Ular bir-birini tushunish uchun topgan yechimlari, esa aynan tarjima bo'lgan. Tarixiy jarayonlar natijasida insoniyat yer sharining tuli nuqtalariga tarqalib, rivojlanib borar ekan, ularning tillari ham bir-biridan farqli ravishda rivojlangan. Keyinchalik, turli elatlar o'rtasida aloqalar o'rnatish fursati yetganda esa, og'zaki tarjima ular uchun bosh ko'makchi bo'lgan. Bugungi kunda og'zaki tarjimaning quyidagi asosiy ko'rinishlari mavjud:

1. Sinxron tarjima
2. Ketma- ket tarjima
3. Shivirlab tarjima qilish

Sinxron tarjima bu – og'zaki tarjima turlari orasida eng murakkabi bo'lib, mazkur turdagi tarjimada maxsus jihozdan foydalanib tarjima amalga oshiriladi. Bu - notiq nutq so'zlayotgan chog'ida tarjimonning uzluksiz nutq mazmunini tinglovchilarga yetkazib berishning og'zaki tarjima usulidir. Maxsus uskuna va jihoz sinxron tarjimaning sistemasi bo'lib, u odatda statsionar yoki yig'ma kabina ko'rinishida bo'lib, bu yerda ikki juft quloqliklar va tarjimon uchun mikrofon, yana shuningdek, tarjimaga ehtiyoji bor ishtirokchilarning soniga qarab quloqliklar to'plami yoki ko'chma priyomniklardan tashkil topadi. Konferensiya o'tkazilayotgan chog'ida sinxron tarjimonlar alohida kichik bir xonada o'z ovozlari notiqni ovozini bosib qolmasligi uchun tovushlarni izolyatsiyalovchi quloqliklarni taqib o'tiradilar. Ovozni kuchaytiruvchi apparat yordamida tarjima tinglovchilar quloqliklariga yetkaziladi. Texnologiyadan foydalanilgan sinxron tarjima odatga ko'ra katta miqdordagi odamlar ishtirokidagi va katta konferens-zal yoki, auditoriyada o'tkaziladigan tadbirlar, ya'ni konferensiya, seminar, prezentatsiya kabilarda uyushtiriladi. Sinxron tarjima faoliyati og'zaki tarjima ishining eng yuqori cho'qqisi hisoblanadi.

Hozirgi vaqtda tarjimaning o'rni muttasil oshib bormoqda va buning sabablaridan biri sifatida jahonda jadal kechayotgan globallashuv jarayonlarini e'tirof etish lozim. Tarjimaning o'zi eng umumiy ko'rinishda, bir tomondan, manba tilning (Source Language) nutq ishi maqsad tilda (Target Language) qayta yaratilishi jarayoni, ikkinchi tomondan, tarjimaning o'zi – bu jarayonning

natijasi, ya'ni tarjima jarayoni natijasida paydo bo'lgan maqsadli tildagi nutq mahsuloti tushuniladi.

Tarjimoni faol nazariy tushunish XX asrning o'rtalariga to'g'ri keladi, garchi tarjima faoliyatining ayrim jihatlari antik davrda allaqachon mulohaza yuritilgan va "qanday tarjima qilish kerak" mavzusidagi risolalarda tarjimonlar o'z tamoyillarini himoya qilganlar. XX asrda Tarjima jarayonini tizimli tushunish mahalliy va xorijiy tadqiqotchilarning asarlarida izchil qayd etilgan lingvistik jihatga asoslanadi.

Psixolingvistik tadqiqotlarga ko'ra, izohlash ikki bosqichda – avtomatizmga keltiriladigan tahlil va sintez yoki uch bosqichda, ya'ni: tinglash, idrok etish, tahlil qilish va lingvistik ahamiyatga ega signalni tushunish; keyin tushunish va nihoyat, yangi lingvistik signalni yaratish.

Og'zaki tarjima, ma'lumki, ikkita asosiy tur – ketma-ket va sinxron tarjima bilan ifodalanadi. Ketma-ket tarjimonda tarjimon so'zlovchi nutqi yoki uning bo'lagi tugagandan keyingina tarjima qilishni boshlaydi (aniqrog'i, matnni tarjima tilida ovoz chiqarib aytishni boshlaydi). Agar matnning yetarlicha katta qismi tarjima qilinishi kerak bo'lsa, unda, qoida tariqasida, tarjima paragraflar, iboralar, jumalalarda amalga oshiriladi. Buni yozib olish mumkin.

Sinxron tarjimaning o'ziga xos xususiyati og'zaki tarjimaning bir turi bo'lib, uning ajralib turadigan xususiyati so'zlovchi nutqining sinxronligi va uning nutqining sinxron talqini hisoblanadi. Ilmiy adabiyotlarda ta'kidlanganidek, "sinxron tarjimaning asosiy xususiyati so'zlovchi nutqini parallel idrok etish va ko'riladigan tilda nutqni yaratishdir". Sinxron tarjimoni tavsiflashda ular odatda uni bir vaqtning o'zida tarjimon tomonidan amalga oshirilishini aytishadi, garchi aslida tarjima qilingan matnni ma'ruzachi matnidan aytishda har doim biroz kechikish bo'ladi, odatda professional sinxron tarjimon uchun kechikish. matn mavzusiga, uning murakkabligiga, so'zlovchining ham, tarjimonning ham psixo-emotsional holatiga va hokazolarga qarab 2 dan 10 soniyagacha.

Sinxron tarjimaning ko'lami, qoida tariqasida, turli tillarda so'zlashadigan ko'plab ishtirokchilar ishtirok etadigan ommaviy xalqaro tadbirlar (uchrashuvlar, konferensiyalar, yuqori darajadagi uchrashuvlar, sport musobaqalari va boshqalar) hisoblanadi. Voqealar davomiyligi jihatidan farq qiladi, shuning uchun ketma-ket tarjimadan foydalanish mumkin emas.

Sinxron tarjimoni amalga oshirish qo'shimcha moliyaviy mablag'larni talab qiladi, chunki u maxsus jihozlardan, qoida tariqasida, tarjimon uchun naushniklar va mikrofonli stend, tarjimoni oluvchilar uchun naushniklar va tilni almashtirish kanallaridan foydalanishni talab qiladi.

Sinxron tarjima tarixi umuman tarjima tarixi bilan uzviy bog'liqdir. Tarjima amaliyoti inson faoliyatining eng qadimgi turlaridan biridir. Ma'lumki, birinchi tarjimonlar – ko'p tilli qabilalar va millatlar o'rtasidagi muloqotdagi to'siqni yengib o'tishga yordam bergan tarjimonlar insoniyat tarixida ko'p tilli guruhlar paydo bo'lgandan so'ng darhol paydo bo'lgan va vujudga kelgan.

Qadimgi Misr barelyefidagi hozirgi kungacha ma'lum bo'lgan tarjimonning eng qadimgi tasviri miloddan avvalgi 3-ming yillikka to'g'ri keladi. O'sha paytda tarjimonning vazifasi, hozirgi kabi, turli tillarda so'zlashadigan odamlar o'rtasidagi aloqani ta'minlash edi.

Tarjimachilik faoliyatining uzoq tarixiga qaramay, tarjimaning o'ziga xos o'rganish predmeti, vazifalari va usullariga ega bo'lgan mustaqil ilmiy fanga ajralishi faqat XX asr o'rtalarida sodir bo'ldi.

Badiiy tarjima ayniqsa faol rivojlandi, ya'ni badiiy adabiyot tarjimasini va shunga mos ravishda tarjimonning asl matnning individual mualliflik uslubi xususiyatlarini to'g'ri yetkaza olishi yaxshi tarjimaning asosiy mezonini hisoblangan. Yigirmanchi asrda biznes materiallari jadal tarjima qilina boshladi – tijorat, ilmiy-texnikaviy, siyosiy, harbiy matnlar, bu matnning janri xususiyatlarini hisobga olishni talab qildi.

Tarjimaning yangi turi – sinxron tarjimaga bo'lgan ehtiyoj XX asr boshlarida, turli mamlakatlar manfaatlariga daxldor dolzarb muammolarni hal qilishda hukumatlar birlashishi va natijada xalqaro tashkilotlar paydo bo'lgan paytda ayon bo'ladi. Masalan, 1919 yilda Millatlar Ligasi, 1945 yilda BMT va boshqalar. Sinxron tarjima g'oyasi amerikalik tadbirkor Edvard Fileyniga tegishli bo'lib, u Millatlar Ligasida ketma-ket tarjima qilish juda uzoq vaqt talab qilishini payqagan va bu muammoni hal qilish yo'lini izlay boshlagan. 1925 yilda E.Filein Millatlar Ligasi kotibiyatiga tarjimaning yangi, vaqtni tejaydigan turini qo'llash taklifi bilan murojaat qiladi: telefon va mikrofon bilan jihozlangan maxsus kabinada o'tirgan sinxron tarjimon ma'ruzachining so'zlarini tinglaydi. telefon apparatida nutq so'zlaydi va shu bilan birga mikrofoniga tarjimani talaffuz qiladi, u darhol zalda o'tirganlarning naushniklariga eshittiriladi.

Sinxron tarjimonning o'zi boshqa tarjimon turlariga nisbatan sezilarli afzalliklarga ega, chunki, masalan, ketma-ket tarjimonlik ko'p vaqtni talab qiladi, "pichirlash" ham tarjimonning o'zi uchun ham og'ir bo'lishi mumkin (xususan, tarjimonning ovozi sozlash zarur: tarjimon – tarjima qilinayotgan shaxs tushunadigan darajada baland bo'lishi va boshqa ishtirokchilarni bezovta qilmasligi uchun jim bo'lishi kerak), bundan tashqari, bunday talqin yuqori darajadagi uchrashuvlar formatiga mos kelmaydi.

Biroq, sinxron tarjima g'oyasini muvaffaqiyatli amalga oshirish maxsus uskunani nazarda tutadi, uni ishlab chiqarish uchun patent 1926 yoki 1927 yillarda (ixtisoslashgan adabiyotlarda nomuvofiqlik mavjud) Boston radio muhandisi Gordon Finli va prezidentga berilgan .

Shunday qilib, agar o'zining paydo bo'lishining boshida (XX asrning 30-yillari) sinxron tarjima uning tarafdorlari va muxoliflari o'rtasida eng keskin tortishuvlarga sabab bo'lgan bo'lsa, ko'plab xalqaro tadbirlarda qo'llanilgandan so'ng, unga bo'lgan munosabat xayrixoh bo'ldi.

1945-yilgacha sinxron tarjima muntazam ravishda ishlatilmagan. SSSRda asbob-uskunalar bilan sinxron tarjima birinchi marta 1928 yilda Kominternning VI kongressida qo'llanilgan. Birinchi sinxron tarjimonlar mikrofonlar bilan jihozlangan, lekin naushniklarsiz stendlarda o'tirishadi, shu bilan birga tarjimaning sifati unchalik yuqori emas, chunki u shovqin bilan birga keladi [Гофман, 1963: 20]. 1933-yilda Komintern Ijroiya qo'mitasining XIII plenumida quloqchinli tarjimonlar maxsus jihozlangan kabinalarda o'tirishdi.

Sinxron tarjimani rivojlantirishning navbatdagi muhim voqealari 1957 yilda SSSRda bo'lib o'tgan Butunjahon yoshlar va talabalar festivali va 1961 yilda 80 ta xorijiy partiyalar delegatsiyalari ishtirok etgan KPSS XXII s'ezdidir. Sinxron tarjima – o'sha paytdagi eng so'nggi uskunalaridan foydalanilgan: sinxron tarjima 29 tilga, jumladan, indoneziya, vetnam, koreys, yapon, arab va bir nechta noyob Afrika tillariga amalga oshiriladi.

Sinxron tarjima rivojining keyingi bosqichi (1960-1980 yillar) kinoning jadal rivojlanishi va kinofestivallarni o'tkazish bilan bevosita bog'liq bo'lsa, keyingi yillarda esa 2000 yil oxirida kino va videoindustriyaning rivojlanishi bilan bog'liq.

Bugungi kunda sinxron tarjima nafaqat yuqori darajadagi tadbirlarda, balki nisbatan kichik hajmdagi konferensiyalar, seminarlar va ma'ruzalarda ham amalga oshiriladigan eng talabchan tarjima turlaridan biridir.

Professional sinxron tarjimonlarni tayyorlash 1948-yildan boshlangan va Jeneva tarjimonlar maktabi sinxron tarjimonlarni tayyorlashni boshlagan birinchi muassasa bo'ldi. SSSRda birinchi sinxron tarjimonlarni tayyorlash 1962-yilda Moskvada tashkil etilgan M.Torez nomidagi Moskva davlat chet tillar instituti qoshidagi BMT tarjimonlik kursida olib boriladi.

Xorijda sinxron tarjimani o'rgatuvchi markazlar Monterey xalqaro tadqiqotlar instituti (AQSh), Merilend universiteti (AQSh), Ueyk Forest universiteti (AQSh), Jeneva universiteti (Shveytsariya), universitet qoshidagi Tarjima va tarjimonlik

maktabi, Bath (Buyuk Britaniya), Uni-Leyptsig universiteti (Germaniya), Strasburg tarjimon va xalqaro aloqalar universiteti (Fransiya) va boshqalar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mo'minov O. A Guide to Consecutive Translation. – Toshkent.: Fan, 2013. – 310 b.
2. Musayev Q. Tarajima nazariyasi asoslari. – Toshkent: Fan, 2005. – 352 b.
3. Rahimov G'. Tarjima nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent.: Fan, 2016. – 175 b.
4. Safarov Sh. Nutqning etnosotsiopragsmatik tahlili asoslari. – Samarqand, 2007. – 18-19-bet.

